

ФЕНОМЕН ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

THE PHENOMENON OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN HISTORICAL RETROSPECT

ДОРОФЕЕВА АРИНА ВАСИЛЬЕВНА,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).*

DOROFEEVA ARINA VASILIEVNA,

*Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President
of the Russian Federation (RANEPА).*

В данной статье рассмотрены различные подходы к изучению феномена просветительской деятельности. Охарактеризованы особенности нормативно-правового регулирования данного вида деятельности. Проанализирована история просветительской деятельности в России и зарубежных странах. Особое внимание уделено определению понятий «просвещение» и «образование», выявлена их взаимосвязь, выделены и описаны этапы развития данного явления. Сделан вывод об отсутствии четкости и ясности в порядке действий административного аппарата образовательной организации по отношению к родителям и опекунам обучающихся с целью осуществления просветительской деятельности.

This article discusses various approaches to the study of the phenomenon of educational activity. The features of the regulatory and legal regulation of this type of activity are characterized. The history of educational activities in Russia and foreign countries is analyzed. Special attention is paid to the definition of the concepts of "enlightenment" and "education", their interrelation is revealed, the stages of development of this phenomenon are highlighted and described. It is concluded that there is a lack of clarity and clarity in the procedure of actions of the administrative apparatus of an educational organization in relation to parents and guardians of students in order to carry out educational activities.

Ключевые слова: просветительская деятельность, образование, история просвещения, просветительская концепция, родители, опекуны.

Key words: enlightenment process, education, the history of the Enlightenment, an educational concept, parents, guardians.

В многолетней истории России просветительская деятельность практически всегда была связана со сферой образования. Бесспорно, на данном этапе развития современной российской системы образования просвещение остается одним из ключевых его аспектов. Однако, для обеспечения объективности проведенного исследования, необходимо определиться с тем, что понимается под данным термином. Важно раскрыть его сущность, определить в каких сферах может осуществляться просветительская деятельность. Необходимо ответить на вопрос, существуют ли различия между просвещением и просветительской деятельностью. Важно понять, кто конкретно выступает в роли участников просветительской деятельности и как осуществляется её правовое регулирование. Эти вопросы в разной степе-

ни затрагивали многие исследователи в своих работах.

Говоря о понятии «просвещение», невозможно не обратиться к различными словарям и толкованиям данного понятия. Так, например, толковый словарь Ожегова определяет просвещение как «знания, образованность, их распространённость» [7]. Согласно Большой Советской Энциклопедии, просвещение – это не только сам процесс распространения знаний, но также и особая система воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений. В других толковых словарях мы видим схожие подходы к термину «просвещение» – широкий (просвещение как распространение знаний) и узкий (просвещение как комплекс мер и/или система мероприятий и учреждений, направленная на распространение знаний).

Отметим, что для современных исследователей области культуры, образования, педагогики и права, сущность понятия «просвещение» не имеет принципиальных отличий от названных выше аспектов. Так, М.В. Биттер и Н.А. Симбирцева в своей работе «Культурно-просветительская деятельность» определили просвещение как «механизм трансляции и популяризации знания» [3]. Там же, учеными были выделены три вида просветительской деятельности (социально-культурная, культурно-досуговая и культурно-просветительская) и определены их характеристики и отличительные черты.

В.В. Борисова рассматривала в своих исследованиях проблему взаимосвязи образования, просвещения и культуры. В частности, одна из ее работ, «Культурно-просветительская деятельность в современном педагогическом образовании» раскрывала сущность взаимосвязи названных понятий на примере работы педагогического университета.

И.З. Виситаева и И.В. Муханова в работе «Культурно-просветительская деятельность: сущность, содержание и структура» не только дали толкование «просветительской деятельности», но и выделили несколько ее принципов: «принцип гуманизма; принцип научности; принцип связи культурно-просветительской деятельности с практикой; единства просвещения и духовно-нравственного воспитания» [4] и другие.

Н.А. Симбирцевой и И.В. Челышевой была предпринята попытка разграничить понятия «просвещение» и «просветительская деятельность» в образовании, а также выделить принципы осуществления просветительской деятельности. Авторы определили просветительскую деятельность как гуманистическую, которая предопределена социальной и общественной необходимостью и направлена на повышение уровня знаний в области науки и культуры у граждан без учета их пола, возраста, уровня образования и религиозной принадлежности [8].

С точки зрения нормативного-правового регулирования просветительская деятельность была рассмотрена В.В. Чехой в научной статье «Просветительская деятельность образовательных организаций: правовые и организационные аспекты». Исследователем был сделан вывод о том, что просветительские отношения выходят за рамки существующего Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023), и, следовательно, в дальнейшем требуют значительных корректировок в области системы их регулирования [10].

В работах Н.И. Дубровиной, Т.К. Ким, Н.М. Науменко, Л.В. Нербы, И.А. Телиной, Р.М. Эхаевой понятия «просвещение» и «просветительская деятельность» были конкретизированы и сужены до понятий «педагогическое просвещение» и «родительское просвещение». Указанные авторы поднимали вопрос о роли родителя (законного представителя) обучающегося в процессах воспитания и обучения на разных уровнях образования. Таким образом, угол зрения был изменен с просвещения обучаемых на просвещение их родителей или законных представителей. Каждый ученый по-своему анализировал просветительскую деятельность данного направления в образовательных организациях и выделял ее особенности.

Р.М. Эхаева определила педагогическое просвещение как «процесс передачи структурированной информации по вопросам обучения, воспитания и взаимоотношений с ребенком» [11]. В своей работе «Этапы развития педагогического просвещения родителей» автор также

рассмотрела историю становления педагогического просвещения в отечественной практике и за рубежом.

В некоторых работах выделялись концепции успешного взаимодействия родителей и образовательных учреждений, определялся состав участников и их роли. Так, например, в научной статье И.А. Телиной социальный педагог был определен как посредник между обучающимися и их родителями или законными представителями, осуществляющий социально-педагогическое просвещение [9]. В этой же работе были предложены формы и методы социально-педагогического просвещения родителей (законных представителей).

О феномене «ответственного родительства» и его формировании у родителей (законных представителей) обучающихся писала Н.М. Науменко, определив направления и принципы данного процесса.

Т.К. Ким отмечала, что именно качественная коммуникация между семьей и школой обеспечивает преимущество всех ступеней образования, и, вместе с этим, видела путем формирования стабильных взаимоотношений между образовательными учреждениями и родителями (законными представителями) обучающихся «модификацию подходов к педагогическому просвещению родителей» [5].

Несмотря на большое количество исследований феномена просвещения, просветительской деятельности и педагогического просвещения в образовании и, в частности, образовательных организаций, нами ощущается недостаточность научной изученности данных процессов. Это и предопределяет необходимость дальнейшей проработки заданных аспектов.

Рассматривая историю просветительской деятельности в России и зарубежных странах, можно прийти к выводу о «противостоянии различных источников просвещения и общего образования в борьбе за влияние на общество» на разных этапах внедрения и популяризации «просвещения» [6]. Благодаря тому, что просвещение и просветительская деятельность предполагают использование достаточно важных для общества тем (традиции и традиционные ценности, религии и религиозные убеждения, патриотизм и национальная идентичность), различные социальные институты стараются использовать концепцию просвещения в своих интересах.

Насколько друг от друга отличаются исторические периоды, настолько разнятся и концепции просветительской деятельности, встречаемые на определенных отрезках времени. Попробуем рассмотреть понятия «просвещение» и «образование» с целью показать их взаимосвязь и, вслед за Г.А. Ключаревым и О. Корсардом, выделим следующие этапы развития данного явления: религиозное просвещение, гражданское просвещение, народное просвещение, просвещение трудящихся.

Говоря о религиозном просвещении, мы подразумеваем влияние церкви и ее служителей, а также миссионеров на степень и глубину «образованности» народа. Так, в России точкой отсчета и началом эпохи просветительской деятельности можно считать принятие христианства. Просветительские функции в то время были сосредоточены в руках церкви: именно с ее помощью происходил процесс обучения разных поколений.

Следующий рассматриваемый нами тип просвещения – гражданское просвещение. В Европе начала XVIII века постепенно формируется абсолютно новая образовательная тенденция: на место церкви и Библии приходят университеты и «Энциклопедия» (Подразумевается ««Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремёсел», 1751 и 1772, под ред. Дени Дидро и Жан Лерон Д'Аламбера). В данную эпоху просветители, то есть ученые из различных областей, выступают за приобщение народа к ценностям культуры и научным знаниям и опровержение безусловного авторитета церкви. Именно мыслители эпохи Просвещения занялись разработкой универсальных подходов к обучению, культуре и просветительству. Окончательно сформировавшееся к концу XVIII века, гражданское просвещение предполагало массовое привлечение граждан к новым системам ценностей.

Следующий этап развития просветительской деятельности – народное просвещение. В начале XIX века идеи просвещения постепенно переворачиваются «с ног на голову»: если до XIX века «знание» исходило от людей высших слоев, то с наступлением периода народного просвещения, как не сложно догадаться, просвещение стало исходить от народа. Именно народ становится законным и правомерным базисом для всего государства и его политической системы. Растет интерес к изучению национальной культуры: впервые исследуется с научной точки зрения фольклор, в художественных произведениях воспеваются «дух народности». Тогда же открываются первые школы для «простых» – народные школы. Таким образом, происходит очередная революция, в сущности, понятия «просветительская деятельность».

Еще одним, не менее значимым историческим периодом, является период просвещения трудящихся. Хорошо заметен данный вид просветительской деятельности во второй половине XIX века, когда находит свое распространение труд К. Маркса и Ф. Энгельса с их призывом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Понятие народности постепенно теряет свою значимость – на первое место встают общие для всех национальностей интересы. Развивается идея о классовой борьбе, как движущей силе истории. За право быть основанием просветительской деятельности борются, с одной стороны, наука и научное знание, с другой – интересы широких народных масс.

Таким образом, рассмотрев несколько исторических периодов и связанных с ними этапов развития просветительской деятельности, мы можем сделать вывод о неразрывной связи понятий «просвещение» и «образование». Такая тенденция до сих пор прослеживается как в России, так и в зарубежных странах. Несмотря на постоянные изменения основ концепции просветительской деятельности, просвещение всегда было и будет одним из стержней в системе развития и совершенствования человечества. В то время как «образование способно содействовать успешному разрешению политических, социально-экономических, технологических и культурных проблем», просветительская деятельность «открывает безграничные возможности перед каждым учащимся человеком вне зависимости от его возраста, статуса или материального положения» [2].

В работе особое внимание предполагается уделить не только значению просвещения на уровне основного общего образования, но и участию родителей (законных представителей) обучающихся во взаимодействии с образовательными учреждениями в образовательном процессе.

Бесспорно, грамотно налаженная коммуникация между родителями и школой способна как улучшить качество образовательного процесса, так и сформировать некоторые компетенции ответственного родительства. Однако, необходимо определиться с тем, что подразумевается под взаимосвязью процессов просвещения и родителей обучающихся. Важно понять, является ли педагогическое просвещение, как взаимодействие учителя и родителя, единственным способом формирования необходимых родительских компетенций. Необходимо ответить на вопрос, каким образом может осуществляться комплексное влияние образовательных организаций на родителей и законных представителей.

В связи с принятым Федеральным законом от 05.04.2021 № 85-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" было написано множество научных статей и работ, в которых уточнялись особенности осуществления просветительской деятельности на территории Российской Федерации. Стоит заметить, что и на более раннем этапе просвещение вызывало немалый интерес у исследователей. Так, например, были рассмотрены способы реализации культурно-просветительской деятельности организации (Ю.А. Асоян), раскрыто определение культурно-просветительской деятельности в ее сходстве с социально-культурной и культурно-досуговой деятельностью (М.В. Биттер, Н.А. Симбирцева), обозначена проблема взаимосвязи образования, просвещения и культуры (В.В. Бо-

рисова), а также осуществлена попытка дифференциации понятий «просвещение» и «просветительская деятельность» (Н.А. Симбирцева И.В. Чельшева). В других работах происходила конкретизация понятия «просвещение»: внимание было акцентировано на действиях педагогов и осуществлении «педагогического просвещения» в образовательных учреждениях разных уровней образования (Н.И. Дубровина, Н.М. Науменко, Л.В. Нерба, И.А. Телина, Р.М. Эхаева).

Таким образом, несмотря на степень изученности данного процесса, ощущается недостаточность проработанности одного из аспектов темы, а именно – отсутствие четкости и ясности в порядке действий административного аппарата образовательной организации по отношению к родителям и опекунам обучающихся с целью осуществления просветительской деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 14.08.2024).
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 22.06.2024) «Об образовании в Российской Федерации» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 10.08.2024).
3. Биттер М.В, Симбирцева Н.А. Культурно-просветительская деятельность (к вопросу о содержании понятия) // Человек в мире культуры. 2017. № 2-3. С. 226-230.
4. Виситаева И.З., Мусханова И.В. Культурно-просветительская деятельность: сущность, содержание и структура // Современное педагогическое образование. 2021. № 8. С. 34-37.
5. Ким Т.К. Формы просвещения родительской общественности // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2013. № 12(106). С. 77-81.
6. Ключарев Г.А., Корсард О. Просветительство и образование: традиции и современность // URL: <https://pandia.ru/text/78/292/45824.php> (дата обращения: 20.05.2024).
7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; Российская АН, Ин-т рус. яз., Российский фонд культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Азъ, 1994. 907 с.
8. Симбирцева Н.А., Чельшева И.В. Просветительская деятельность: структурно-содержательный анализ понятия в отечественной традиции // Педагогический журнал Башкортостана. 2020. № 4-5(89-90). С. 127-140.
9. Телина И.А. Социально-педагогическое просвещение родителей в школе // Социальная педагогика. 2011. № 6. С. 59-66.
10. Чеха В.В. Просветительская деятельность: правовые и организационные аспекты // Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 1. С. 198-210
11. Эхаева Р.М. Этапы развития педагогического просвещения родителей // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 4(89). С. 242-244.

© Дорофеева А.В., 2024.